

Il controllo di gestione nella Pubblica Amministrazione:

performance, accountability e riforme
del PNRR

GIOVANNI PETROLO
2026

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1 – ORIGINI ED EVOLUZIONE NORMATIVA	
1.1 Origini, definizione e principi generali	4
1.2 Evoluzione normativa	6
CAPITOLO 2 – IL CONTROLLO DI GESTIONE NELLA PA	
2.1 Struttura del controllo di gestione e indicatori chiave	11
2.2 Principali criticità e prospettive future	21
2.3 Gli impatti della riforma Accrual del PNRR	23
CONCLUSIONE	28
BIBLIOGRAFIA	30
SITOGRAFIA	31

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni la Pubblica Amministrazione (PA) italiana è stata oggetto di numerosi interventi di riforma finalizzati a migliorarne l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza. In tale percorso, il controllo di gestione ha assunto un ruolo strategico, configurandosi come strumento essenziale per monitorare le performance organizzative e accrescere la qualità dei servizi erogati ai cittadini.

Il controllo di gestione rappresenta uno strumento fondamentale per pianificare, monitorare e valutare in modo sistematico l'attività amministrativa. Esso mira a promuovere una cultura orientata ai risultati piuttosto che al mero adempimento formale. Attraverso indicatori, budget, strumenti di monitoraggio e report, consente di analizzare risorse impiegate e risultati ottenuti. In questo modo mira a rafforzare senso di responsabilità degli attori coinvolti e l'accountability.

Il presente contributo analizza come il controllo di gestione contribuisce al miglioramento dell'efficienza amministrativa, analizzandone origini, evoluzione normativa e strumenti operativi. Verranno inoltre evidenziate le principali criticità applicative e le prospettive future, con particolare attenzione alle opportunità offerte dalla digitalizzazione e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In un contesto caratterizzato dalla crescente complessità delle funzioni pubbliche e dalla scarsità delle risorse disponibili, il controllo di gestione può essere considerato quale leva indispensabile di cambiamento e innovazione, frutto dell'adattamento al settore pubblico di strumenti manageriali originariamente sviluppati per le imprese private.

CAPITOLO 1

ORIGINI ED EVOLUZIONE NORMATIVA

1.1 Origini, definizione e principi generali

Nel settore privato, il controllo di gestione nasce come dispositivo per garantire coerenza tra strategia, struttura e risultati. Budgeting, contabilità analitica e reporting diventano, a partire dagli anni Sessanta, il linguaggio con cui le imprese governano complessità e crescita.

Nel pubblico, il controllo di gestione si focalizza sulla garanzia dell'efficacia–efficienza–economicità.

In un contesto socio-economico caratterizzato dalla scarsità di risorse, per la pubblica amministrazione diventa fondamentale la funzione di monitoraggio espletata dal controllo interno di gestione. Obiettivo chiave è misurare la performance delle diverse articolazioni amministrative, ottimizzare l'impiego delle risorse, conseguire risparmi di spesa e ridurre gli sprechi.

E. Borgonovi sottolinea¹ come la gestione senza una misurazione chiara dei risultati rischi di mancare di efficacia e responsabilità e nella PA il risultato si identifica con la creazione di valore pubblico, cioè con l'aumento del benessere sociale prodotto dall'azione amministrativa, compatibilmente con i vincoli di bilancio.

L'obiettivo è mutare l'impostazione burocratica della Pubblica Amministrazione italiana, centrata sull'osservanza delle norme e sulla legittimità formale degli atti, piuttosto che sui risultati. A partire dagli anni '90, si è iniziato a promuovere un

¹ E. Borgonovi – “Principi e sistemi aziendali nelle Pubbliche Amministrazioni” (2002, 2005) e “Management pubblico: Evoluzione della disciplina e delle riforme” (2018).

approccio orientato alla misurazione delle performance, all'efficienza e alla responsabilizzazione dei dirigenti pubblici, per assicurare il cd. "buon andamento" della pubblica amministrazione, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione.

In particolare, il decreto legislativo n. 286/1999 all'art. 4 disciplina il controllo interno di gestione nella PA. Intervento normativo frutto della Legge n. 59/1997 (c.d. "Riforma Bassanini I"), che, ha conferito al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e valutazione dei costi nonché dei risultati conseguiti dalla PA, in un'ottica di modernizzazione e di miglioramento dell'efficienza gestionale². Il decreto legislativo n. 286/1999 disciplina un sistema di controlli interni all'interno delle amministrazioni pubbliche, articolato in tre principali tipologie funzionali:

- 1) il controllo di gestione;
- 2) il controllo strategico;
- 3) la valutazione della performance.

Con riferimento al controllo interno di gestione, il Decreto Legislativo in esame si propone di introdurre strumenti idonei a misurare e valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, perseguendo l'obiettivo di ottimizzare il rapporto tra costi sostenuti e risultati conseguiti, anche attraverso l'adozione di tempestivi interventi correttivi.

Il controllo di gestione può essere definito come un processo sistematico di analisi, monitoraggio e valutazione dell'attività amministrativa, volto a verificare la coerenza tra obiettivi, risorse impiegate e risultati ottenuti.

Le sue principali finalità sono, garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati; favorire l'efficienza e l'economicità nella gestione delle risorse; migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa; supportare il processo decisionale e strategico; favorire la

² Legge n. 59 del 15.03.1997, articolo 11, comma 1, lettera c).

responsabilizzazione dei dirigenti e del personale.

Controllo strategico e valutazione della performance sono finalizzati a supportare i processi di programmazione ed indirizzo politico-amministrativo, mentre il controllo di gestione è chiamato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa³.

Ne deriva che i controlli di natura strategica sono affidati a strutture direttamente collegate agli organi di indirizzo politico-amministrativo, mentre il controllo di gestione e la valutazione dei dirigenti competono a strutture che fanno capo ai dirigenti apicali dell'unità organizzativa interessata. In tale prospettiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante apposite direttive periodicamente aggiornabili, stabilisce in maniera uniforme i criteri cui deve conformarsi l'intero sistema dei controlli interni di gestione.

1.2 Evoluzione normativa

L'evoluzione normativa del controllo di gestione si colloca all'interno del più ampio processo di riforma della pubblica amministrazione avviato negli anni Novanta, volto a introdurre strumenti di managerializzazione e accountability nei sistemi organizzativi pubblici. Un primo passaggio decisivo è rappresentato dal D.Lgs. 29/1993, che sancisce la netta separazione tra funzioni di indirizzo politico e compiti di gestione amministrativa, attribuendo ai dirigenti la responsabilità diretta della conduzione delle attività e creando i presupposti per l'adozione di strumenti di valutazione dei risultati. Con il successivo D.Lgs. 286/1999 vengono tipizzati i sistemi di controllo interno, distinguendo tra controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione e controllo strategico, introducendo così una cultura della misurazione orientata non solo alla verifica della legittimità formale degli atti, ma anche all'analisi dell'efficacia,

³ G. NICOSIA, La complicata evoluzione del controllo gestionale sul «capitale umano» nelle pubbliche amministrazioni, *Rivista Trimestrale di diritto pubblico*, 3, 2019, p. 781 e ss.

dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Il quadro trova compiuta sistemazione con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, noto come Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), che disciplina in modo organico il sistema dei controlli interni e, in particolare, il controllo di gestione attraverso gli articoli 147, 196, 197, 198 e 198-bis. L'art. 147 stabilisce che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia, debbano adottare strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prevedendo che il sistema dei controlli interni sia finalizzato a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa con possibilità di interventi correttivi tempestivi, a valutare la coerenza tra obiettivi programmati e risultati conseguiti, ad assicurare il costante presidio sugli equilibri finanziari di competenza, residui e cassa, a monitorare l'attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, compresa la redazione del bilancio consolidato previsto dal D.Lgs. 118/2011, e a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia in gestione diretta sia mediante organismi esterni, anche mediante strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti. L'art. 196 definisce il controllo di gestione come procedura obbligatoria per gli enti locali, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, volta a verificare il raggiungimento degli obiettivi e la valutazione complessiva dell'organizzazione amministrativa, con riguardo al trinomio efficacia, efficienza, economicità. L'art. 197 disciplina le modalità di svolgimento del controllo, specificando che esso riguarda l'intera attività amministrativa e gestionale di province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane ed è articolato in tre fasi: la predisposizione del piano esecutivo di gestione, la rilevazione dei dati relativi a costi, proventi e risultati, e la successiva valutazione dei dati in relazione agli obiettivi programmati, al fine di misurare i livelli di efficacia, efficienza ed economicità

dell'azione intrapresa. Tale verifica è effettuata sia in maniera complessiva, sia per singoli servizi o centri di costo, analizzando mezzi finanziari acquisiti, costi dei fattori produttivi, risultati qualitativi e quantitativi conseguiti e, per i servizi a carattere produttivo, anche i ricavi, così da consentire un confronto puntuale tra risorse impiegate e risultati ottenuti, anche mediante l'utilizzo di parametri gestionali nazionali. L'art. 198 relativo al Referto del controllo di gestione, dispone che le risultanze del controllo di gestione debbano essere trasmesse agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché dispongano di elementi utili a valutare la gestione delle attività di loro competenza. Per ultimo, l'art. 198-bis ha previsto che il referto del controllo di gestione debba essere inviato anche alla Corte dei conti.

Segue il Decreto Legislativo 150/2009 che ha rappresentato un passaggio fondamentale nel processo di riforma della pubblica amministrazione, poiché ha consolidato il cosiddetto "ciclo della performance", introducendo un sistema organico di pianificazione, misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati. La norma ha reso obbligatoria per le amministrazioni pubbliche l'adozione di strumenti come il Piano della performance e la Relazione sulla performance, con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza, l'accountability e orientamento al risultato, ponendo in stretta connessione obiettivi strategici, programmazione operativa e misurazione delle performance organizzative e individuali.

Successivamente, con il Decreto Legislativo 118/2011, il legislatore ha introdotto la cosiddetta contabilità armonizzata, finalizzata a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche comparabili e uniformi, favorendo così un maggiore controllo sulla spesa e una più chiara lettura dei conti pubblici. A questo intervento si è affiancata la normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013), che ha rafforzato il legame tra sistemi di

controllo e accountability, imponendo alle amministrazioni non solo di misurare e valutare i risultati conseguiti, ma anche di renderli accessibili e comprensibili ai cittadini, in un'ottica di apertura e partecipazione. In questo percorso si inserisce anche il più recente D.L. 80/2021, che ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), uno strumento innovativo che unifica in un unico documento programmatico⁴ funzioni prima frammentate in piani distinti – dalla pianificazione strategica alla prevenzione della corruzione, dalla gestione dei fabbisogni di personale alla programmazione della formazione, fino alla valutazione della performance – con l'obiettivo di razionalizzare i processi, migliorare la qualità della spesa pubblica e incrementare la soddisfazione dell'utenza, rafforzando ulteriormente l'integrazione tra controllo strategico, controllo di gestione e misurazione delle performance.

Per ultimo il Recovery and Resilience Facility (RRF), pilastro del programma Next Generation EU, ha introdotto modalità innovative nei rapporti finanziari tra l'Unione Europea e gli Stati membri. La principale novità consiste nel fatto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assume la forma di contratto di performance, composto da Milestone e Target (M&T)⁵. Quest'ultimi rappresentano con precisione le fasi ed i risultati delle riforme e degli investimenti. Impostazione che garantisce una maggiore trasparenza e necessita di un sistema di monitoraggio sempre più orientato alla valutazione dei risultati. In questo quadro, il controllo di gestione diviene la

⁴ Il PIAO, introdotto dall'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113), accorpa in un unico documento i seguenti strumenti programmatici:

- il Piano della performance (art. 10, D.Lgs. 150/2009);
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 6-ter, D.Lgs. 165/2001);
- il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, commi 5 e ss., L. 190/2012);
- il Piano triennale di formazione del personale;
- il Piano organizzativo del lavoro agile – POLA (art. 263, D.L. 34/2020).

⁵ Le *Milestone* rappresentano traguardi qualitativi, quali l'adozione di specifiche norme o la piena operatività di sistemi informativi, mentre i *Target* corrispondono a risultati quantitativi misurabili mediante indicatori oggettivi. Cfr. *Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021* che istituisce il PNRR.

fondamentale, rafforzando il nesso tra accountability, sostenibilità della spesa e qualità dei servizi erogati.

Queste riforme non si limitano a semplici adempimenti formali, ma segnano un vero cambiamento: la Pubblica Amministrazione diviene un'organizzazione orientata alla produzione di servizi, chiamata a rendere conto dei risultati ottenuti. In tale prospettiva assume rilievo il principio di accountability, inteso come dovere di trasparenza nell'utilizzo delle risorse e coerenza tra obiettivi dichiarati, azioni intraprese e risultati effettivamente raggiunti. L'accountability non deve essere vista come obbligo giuridico-amministrativo, bensì come fattore essenziale per rafforzare la fiducia dei cittadini e consolidare la legittimazione democratica dell'azione amministrativa.

CAPITOLO 2

IL CONTROLLO DI GESTIONE NELLA PA

2.1 Struttura del controllo di gestione e indicatori chiave

Il controllo di gestione, all'interno della Pubblica Amministrazione, ha il compito di assicurare che le scelte politiche trovino effettiva corrispondenza nell'attività amministrativa. Il riferimento all'articolo 97 della Costituzione, che richiama i principi di buon andamento e imparzialità, rappresenta il fondamento giuridico di questa funzione. Come ricorda Jürgen Habermas⁶, la legittimazione passa attraverso la trasparenza dei processi comunicativi. Pertanto in questa prospettiva, il controllo di gestione, rendendo chiare le decisioni e i risultati raggiunti, diventa uno strumento capace di rafforzare la fiducia e la legittimità dell'azione pubblica.

Per fare ciò è necessaria una struttura complessa contenente procedure, indici, reportistica. In tal senso, l'art. 4 del decreto legislativo n. 286/1999 prevede che, ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisca le seguenti sette componenti:

- 1) Uffici incaricati alla progettazione e gestione del sistema di controllo;
- 2) Unità organizzative ove misurare efficacia, efficienza ed economicità;
- 3) Procedure per determinare obiettivi gestionali e soggetti responsabili;
- 4) Insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa;
- 5) Criteri per rilevare e ripartire i costi tra le unità organizzative ed individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
- 6) Indicatori specifici per misurare la performance;
- 7) Frequenza di rilevazione delle informazioni.

⁶ Jürgen Habermas, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 1996 (ed. or. *Faktizität und Geltung*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1992).

Di norma l'Ente si dota di un documento o di un apposito regolamento nel quale vengono fissati i principali aspetti sopra citati.

Inoltre, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha definito i requisiti minimi cui devono conformarsi i sistemi di controllo di gestione, attraverso l'emanazione delle Linee guida sull'attivazione del sistema di gestione nelle amministrazioni dello Stato. Tali linee guida stabiliscono, in particolare, che i sistemi di controllo interno di gestione siano in grado di fornire informazioni disaggregate per linea di attività, al fine di consentire il monitoraggio dei risultati conseguiti nelle principali aree operative e di permettere la comparazione tra le diverse attività, anche laddove le amministrazioni adottino modelli organizzativi eterogenei. A tal fine, è previsto che un nucleo minimo di informazioni venga rilevato secondo modalità uniformi. In particolare: 1) i sistemi di controllo di gestione devono rilevare almeno tutte le componenti del costo del personale; 2) tale costo deve essere registrato a consuntivo; 3) a ciascuna linea di attività devono essere imputati esclusivamente i costi diretti, ossia quelli relativi al personale e alle risorse gestite direttamente dalle unità operative che realizzano la specifica attività, al fine di attribuire in maniera più puntuale la responsabilità dei risultati ai singoli responsabili di struttura; 4) la rilevazione deve avvenire con cadenza almeno semestrale.

Questa impostazione permette, da un lato, di assicurare uniformità nella raccolta dei dati tra i vari ministeri ed enti; dall'altro, attraverso l'analisi comparativa, rende possibile individuare pratiche virtuose e modelli di riferimento (best practices) che possono essere trasferiti e adattati ad altre amministrazioni. Tuttavia, nella prassi, tali sistemi sono stati spesso concepiti come un mero adempimento formale, con conseguenti limiti applicativi e ridotta rilevanza operativa. Non a caso, le relazioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), nella maggioranza dei Ministeri, e nelle PA, evidenziano l'esigenza di un potenziamento del controllo interno di gestione e di una sua maggiore integrazione con gli altri strumenti di monitoraggio e valutazione.

Le esperienze positive maturate da alcuni Ministeri e da diversi enti locali possono offrire un modello di controllo interno estendibile a tutte le amministrazioni, sfruttando risorse e tecnologie già disponibili senza introdurre nuovi strumenti.

Per garantire il buon funzionamento del sistema di controllo, sintetizzando quanto previsto dal decreto legislativo n. 286/1999, è indispensabile:

- identificare le unità responsabili e i livelli organizzativi su cui misurare efficacia, efficienza ed economicità;
- stabilire modalità di rilevazione e ripartizione dei costi;
- definire obiettivi, destinatari delle informazioni e frequenza delle rilevazioni.

Generalmente, l'arco temporale di riferimento è il semestre.

Ogni attività deve inoltre essere analizzata in termini di input e output:

- Negli input rientrano sia le richieste/istanze che provengono da soggetti esterni (che generano "prodotti" come atti amministrativi, documenti o relazioni), sia quelle attività interne e periodiche (es. controlli o monitoraggi).
- L'output corrisponde invece alla trasmissione del prodotto al soggetto destinatario.

Un elemento decisivo per il successo del controllo di gestione è la sua integrazione con gli strumenti informatici già in uso presso le amministrazioni, come il protocollo digitale, i sistemi contabili, le piattaforme per la gestione del personale e quelle dedicate al monitoraggio delle attività istituzionali.

Particolare rilievo assume il sistema di protocollazione, che deve consentire di classificare ogni attività sottoposta a controllo tramite codici dedicati e cartelle "blindate", assicurando l'automatica trasmissione dei dati di input e output al sistema di controllo interno di gestione.

Nella fase di progettazione, l'individuazione delle attività più significative da sottoporre a controllo avviene generalmente basandosi su questi tre criteri:

- (a) Quantità di risorse umane impiegata nel servizio/attività;
- (b) Rilevanza e utilità verso l'esterno;
- (c) Possibilità di individuare prodotti finali e intermedi.

Dal punto di vista metodologico, possono essere individuati tre principi fondamentali:

- Significatività, cioè definizione di obiettivi che descrivano in maniera concreta l'attività di quel servizio/centro di responsabilità;
- Misurabilità, che presuppone l'uso di indicatori oggettivi, espressi sia in termini fisici (come tempi di realizzazione, quantità di attività, margini di errore) sia in termini economici (costi e ricavi);
- Responsabilità specifica, che richiede di attribuire obiettivi realmente gestibili dalle singole strutture, evitando che i risultati dipendano da fattori esterni.

Infine, la valutazione varia a seconda della natura delle attività. Per quelle ad alta ripetitività, è sufficiente rilevare dati aggregati sui costi e sui risultati. Per i progetti, occorre monitorare le fasi, le risorse e i tempi previsti ex ante. Per le attività orientate ai prodotti, la misurazione può privilegiare la dimensione quantitativa (es. volume di atti prodotti, pagamenti effettuati) o quella qualitativa (es. qualità del servizio legislativo), utilizzando rispettivamente indici di efficienza o di efficacia.

Uno degli strumenti più rilevanti del controllo di gestione è l'utilizzo degli indicatori di performance, o KPI (Key Performance Indicators). Questi servono a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati, fornendo una base oggettiva per valutare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Gli indicatori, secondo il modello SMART (Specific, Measurable, Achievable,

Relevant, Time-bound), devono essere:

- Specific → specifici, chiari e univoci
- Measurable → misurabili tramite dati oggettivi
- Achievable/Attainable → raggiungibili e realistici
- Relevant → rilevanti e coerenti con le finalità dell'ente
- Time-bound → temporizzati, ovvero definiti entro un arco temporale preciso

Questo modello è ampiamente utilizzato nel management pubblico e privato ed assicura obiettivi non solo ben formulati ma anche monitorabili e valutabili all'interno del ciclo della performance.

Gli indicatori si possono suddividere in indicatori di input, di output e di outcome.

Gli indicatori di input misurano risorse (spesa, personale, capitale investito). Quelli di output misurano invece attività e prodotti (pratiche evase, prestazioni erogate). Gli indicatori di outcome riguardano i benefici diretti per i destinatari (tempi di attesa ridotti, qualità percepita).

Esempi tipici di KPI nella PA possono essere:

- Amministrazioni centrali: monitoraggi PNRR con milestone/target e portali di rendicontazione aperti.
- Sanità regionale - utilizzo di cruscotti che monitorano esiti clinici, tempi di attesa e appropriatezza prescrittiva, con indicatori di outcome come mortalità evitabile o tasso di reingressi;
- Enti locali - integrazione di DUP e PEG con obiettivi trasversali (ad esempio PNRR e transizione digitale) e indicatori di servizio, quali livello di raccolta differenziata, tempi medi di evasione delle pratiche, numero di utenti serviti,

costi per servizio e grado di soddisfazione dell'utenza;

- Università - sistemi di Assicurazione della Qualità con indicatori relativi a didattica, ricerca e terza missione, accompagnati da valutazioni esterne periodiche e autovalutazioni pubbliche;

Uno supporto essenziale per il controllo di gestione risulta essere inoltre l'analisi degli scostamenti (*variance analysis*), che mette a confronto i risultati effettivi con quelli programmati nel budget⁷. Gli scostamenti possono indicare problemi organizzativi, inefficienze o errori di previsione, fornendo un punto di partenza per eventuali correttivi.

Gli indicatori mirano a valutare i obiettivi cardine del controllo di gestione: Efficacia – Efficienza – Economicità.

L'indicatore di efficacia misura la capacità di una struttura organizzativa di gestire correttamente il flusso di lavoro corrente e si calcola attraverso il rapporto: Output/Input. Un valore inferiore a 1 segnala una condizione di criticità, in quanto l'ufficio non è in grado di evadere integralmente le richieste ricevute. Tale situazione, tuttavia, non è necessariamente imputabile a disfunzioni interne dell'organizzazione, ma può dipendere da fattori esterni o contingenti, quali un incremento temporaneo del carico di lavoro in un determinato periodo. In questi casi, il disequilibrio potrebbe essere riassorbito nel tempo attraverso una riduzione degli input o una diversa distribuzione dei carichi di attività. L'indicatore di efficacia permette di rilevare l'eventuale presenza di inefficienze organizzative, ma non è in grado di individuarne le cause né di suggerire le possibili soluzioni. La responsabilità di adottare gli opportuni

⁷ Il budget rappresenta invece lo strumento di programmazione economico-finanziaria che definisce le risorse disponibili e i risultati attesi. Viene redatto sulla base degli obiettivi strategici dell'amministrazione e permette di allocare le risorse in modo funzionale al loro raggiungimento. Negli enti locali, il budget trova il suo corrispettivo operativo nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), che traduce gli indirizzi strategici del DUP in obiettivi gestionali affidati ai dirigenti, associando risorse, indicatori e responsabilità.

interventi correttivi ricade, infatti, sul dirigente responsabile dell'ufficio.

Un valore pari a 1 indica che la struttura amministrativa è in grado di gestire completamente le pratiche ricevute nel periodo considerato, senza accumulare arretrati.

Un valore superiore a 1 segnala, invece, la capacità non solo di smaltire il flusso ordinario, ma anche di recuperare le pratiche arretrate dei trimestri precedenti, dimostrando che la capacità operativa supera la domanda corrente.

Il controllo di gestione assume, quindi, una funzione di supporto fondamentale per l'attività dirigenziale, in quanto consente di monitorare la capacità operativa delle strutture e di adottare eventuali misure correttive.

L'indicatore di produttività (o efficienza) misura il tempo necessario per realizzare una singola unità di prodotto/servizio/atto amministrativo ed è calcolato attraverso la seguente formula: $\text{Tempo lavorato}/\text{Output}$. L'indicatore di produttività misura difatti il tempo medio necessario, in un arco trimestrale o semestrale, affinché la pubblica amministrazione riesca a evadere una singola richiesta. Esso consente, ad esempio, di valutare il tempo occorrente per il rilascio di una licenza o per l'adozione di un provvedimento amministrativo. Tale parametro risulta particolarmente utile anche per stimare il fabbisogno di personale da assegnare a una determinata attività e, di conseguenza, per definire la corretta organizzazione dell'apparato burocratico.

La formula di calcolo richiede la conoscenza del numero di ore lavorate da ciascun dipendente nel periodo considerato. Il sistema da utilizzare è pertanto l'ufficio del personale, e in particolare la banca dati delle presenze.

L'indicatore consente di osservare come viene distribuito il carico di lavoro tra i dipendenti e di quantificare il tempo medio necessario alla produzione di ciascun output. Per ridurre il valore dell'indicatore – ossia per diminuire il numero di ore

impiegate per unità di prodotto – la dirigenza deve intervenire su due fronti principali: la distribuzione del personale e la semplificazione dei procedimenti amministrativi sottesi alla realizzazione del prodotto.

Al termine di ogni periodo, il responsabile dell'ufficio dovrebbe disporre di una tabella riepilogativa che riporti, per ciascuna attività, il numero di prodotti realizzati (relazioni, controlli, atti, ecc.) e le ore effettivamente lavorate da ciascun dipendente. A ciò si può aggiungere un'ulteriore specificazione: l'indicazione della percentuale di tempo dedicata da ciascuna unità di personale a ciascun prodotto.

In alternativa, uno strumento efficace per alimentare il sistema di rilevazione è rappresentato dal time-sheet, già ampiamente utilizzato nel settore privato. Con questo metodo, ogni dipendente registra direttamente l'inizio e la fine delle attività svolte su uno specifico prodotto, senza la necessità dell'intervento del responsabile. Il sistema aggrega quindi le ore dedicate da ciascun lavoratore e, dividendo il tempo complessivo impiegato per il numero di prodotti realizzati, consente di determinare l'indicatore di produttività.

L'indicatore di economicità misura il costo sostenuto dalla pubblica amministrazione per la produzione di una singola unità di output. In termini pratici, esso consente, ad esempio, di determinare il costo medio necessario per il rilascio di una licenza o per l'adozione di un provvedimento amministrativo.

La formula di calcolo è la seguente: $\text{Costo} / \text{Output}$.

dove per "costo" - al numeratore – si intende il costo necessario per completare un determinato prodotto.

Per determinare il costo unitario di un prodotto è necessario, in primo luogo, calcolare il costo complessivo della struttura organizzativa di riferimento, dato dalla somma di due

componenti principali:

Costo del personale + Costo di funzionamento della struttura burocratica

Il calcolo del costo del personale può avvalersi della Piattaforma del Personale, che provvede mensilmente all'elaborazione dei cedolini e al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti pubblici. In questo modo è possibile ricostruire, in maniera puntuale, il costo effettivo sostenuto per ciascun dipendente.

Per quanto riguarda i costi di funzionamento, il sistema alimentante di riferimento è rappresentato dai software di contabilità finanziaria ed economico-analitica utilizzati dalle amministrazioni. Tali strumenti consentono la registrazione e la gestione delle operazioni di spesa, dalla fase di impegno fino al pagamento, garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari e la loro corretta imputazione contabile.

Ai fini della contabilità finanziaria, i sistemi richiedono l'indicazione dell'ufficio che effettua la spesa, dell'importo stanziato e del soggetto beneficiario. In ottica di contabilità economico-analitica, invece, è necessario specificare l'oggetto della spesa mediante il relativo codice del piano dei conti e, ove rilevante, il piano di ammortamento (ad esempio, nel caso di acquisizione di beni immobili o durevoli).

In questo modo è possibile determinare, ai fini del controllo interno di gestione, la spesa sostenuta da ciascun ufficio, identificato come centro di costo. Nel costo di funzionamento rientrano, a titolo esemplificativo, le spese relative ai locali, ai servizi di pulizia, al riscaldamento, all'illuminazione e ai sistemi informatici.

Una volta acquisiti i dati relativi sia alla componente stipendiale sia ai costi di funzionamento, questi vengono imputati in maniera distinta: la quota stipendiale è attribuita a ciascun dipendente, mentre i costi di funzionamento vengono assegnati alla struttura organizzativa di appartenenza e successivamente ripartiti in parti uguali tra

tutto il personale che vi opera.

La somma di queste due componenti rappresenta il costo complessivo di ciascun dipendente, che, diviso per il numero di ore effettivamente lavorate, consente di ricavare il costo orario del personale.

Infine, per determinare l'indice di economicità, il costo complessivo attribuito a un determinato prodotto deve essere rapportato all'output corrispondente, ossia al numero di unità prodotte.

Una volta definiti e calcolati gli indici diventa fondamentale l'attività di analisi e monitoraggio continuo, nonché la produzione di report periodici per tenere sotto controllo l'andamento dei processi amministrativi. Il monitoraggio deve essere: ex ante (in fase di programmazione), in itinere (durante l'attuazione) ed ex post (al termine del ciclo).

I report possono includere dati quantitativi, analisi di processo, criticità e raccomandazioni. Il reporting periodico (mensile, trimestrale) consente di individuare scostamenti e di attivare azioni correttive. Una buona reportistica è essenziale per supportare i vertici amministrativi nelle decisioni e per garantire la trasparenza verso l'esterno.

Le tecnologie digitali stanno rivoluzionando il controllo di gestione, grazie ai sistemi informativi integrati e ai cruscotti direzionali (dashboard). Questi strumenti consentono di aggregare dati in tempo reale, rappresentare visivamente l'andamento degli indicatori, ed automatizzare le segnalazioni di criticità. L'utilizzo di strumenti digitali riduce il rischio di errori, velocizza i processi decisionali e favorisce una gestione orientata al risultato.

2.2 Principali criticità e prospettive future

Nonostante i numerosi interventi normativi e l'introduzione di strumenti evoluti, il controllo di gestione nella Pubblica Amministrazione italiana incontra ancora ostacoli significativi, legati a vari fattori:

- Resistenza culturale al cambiamento

Molte amministrazioni continuano a operare secondo logiche burocratiche tradizionali, più orientate all'adempimento formale che al risultato. Manca spesso una cultura organizzativa fondata sulla responsabilizzazione e sulla misurazione delle performance.

- Carente integrazione tra gli strumenti

Nonostante ci siano strumenti come il PIAO, la programmazione spesso avviene in modo frammentato, con documenti poco coordinati tra loro, e con scarsa coerenza tra risorse, obiettivi e attività.

- Debolezza dei sistemi informativi

In molte amministrazioni, i sistemi informatici non sono adeguatamente integrati, aggiornati o sfruttati, limitando la possibilità di monitoraggio tempestivo e analisi dei dati.

- Inadeguata formazione del personale

Il personale amministrativo, talvolta non possiede competenze sufficienti in ambito gestionale, economico o di analisi dei dati, riducendo l'efficacia del sistema di controllo.

Un'altra criticità riguarda i sistemi di valutazione del personale, spesso percepiti come poco oggettivi, ripetitivi o inutili. In alcuni casi, i premi di produttività sono distribuiti in modo uniforme, senza reali distinzioni tra chi raggiunge i risultati e chi no.

Questo mina la credibilità del sistema e disincentiva comportamenti virtuosi.

Per superare queste criticità, è necessario intervenire su più livelli. Di seguito alcune proposte concrete:

- a) Formazione mirata e continua

Investire nella formazione dei dirigenti e del personale in materia di controllo di gestione, performance, indicatori e uso dei dati, per rafforzare le competenze manageriali e decisionali.

b) Digitalizzazione dei processi

Potenziare i sistemi informativi, adottare dashboard direzionali e strumenti di business intelligence, in modo da avere dati affidabili, tempestivi e facilmente leggibili per il monitoraggio continuo.

c) Semplificazione e integrazione dei documenti programmatici

Assicurare che il PIAO sia un vero strumento operativo, collegando in modo coerente obiettivi, attività, personale, risorse economiche e valutazione dei risultati.

d) Partecipazione e coinvolgimento del personale

Coinvolgere attivamente i dipendenti nella definizione degli obiettivi e degli indicatori, favorendo un senso di appartenenza e responsabilità diffusa.

e) Valutazione della soddisfazione degli utenti

Utilizzare sondaggi e strumenti di customer satisfaction per misurare la qualità percepita dai cittadini e orientare le strategie di miglioramento.

f) Linee guida chiare e standard semplificati

Fornire agli Enti indicazioni precise sui controlli da effettuare, con riferimento alla modalità, tempistiche, criteri da utilizzare, standardizzati per tipologia di amministrazioni pubbliche.

Se attuato correttamente, il controllo di gestione non è un semplice adempimento tecnico, ma una vera leva di innovazione organizzativa. Consente di trasformare l'amministrazione pubblica in un sistema dinamico, capace di adattarsi ai cambiamenti, misurare i propri risultati e migliorare nel tempo. La sfida consiste nel passare da un modello "di carta" a un sistema realmente funzionante, utile, partecipato e orientato al valore pubblico.

La transizione digitale consente analisi predittive, simulazioni di impatto e allocazione dinamica delle risorse. Governance dei dati, interoperabilità e sicurezza diventano condizioni abilitanti.

L'integrazione tra controllo di gestione, risk management, anticorruzione e pianificazione del personale (PIAO) riduce duplicazioni e favorisce coerenza strategica.

È essenziale infine un mutamento culturale che orienti la pubblica amministrazione a un'effettiva logica di servizio nei confronti del cittadino. Ciò implica il superamento di una visione meramente formale a favore di una vera e propria cultura del risultato, basata sulla responsabilizzazione degli amministratori e dei dirigenti pubblici. Solo in questa prospettiva il sistema di controllo interno di gestione può esprimere appieno le proprie potenzialità e contribuire al perseguimento del principio di buon andamento sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

2.3 Gli impatti della Riforma Accrual del PNRR

In Italia, per gli Enti locali, si è storicamente adottato un impianto contabile di natura finanziaria almeno per il profilo autorizzatorio, affiancato — unicamente a fini conoscitivi — da una contabilità economico-patrimoniale. Negli ultimi anni, tuttavia, l'attenzione si è progressivamente spostata verso quest'ultima, riconoscendo alla prospettiva economico-patrimoniale una maggiore capacità rappresentativa delle dinamiche gestionali.

Diversamente dalla contabilità finanziaria, che si concentra su cassa e impegni, la contabilità economico-patrimoniale fornisce una visione più ampia e dettagliata del patrimonio di un ente e delle sue variazioni nel tempo. Non si limita alla registrazione di entrate e uscite monetarie, ma consente un esame approfondito della situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Questo permette di migliorare il livello di accountability — intesa come rendicontazione trasparente verso gli stakeholder — sia interna sia esterna

all'ente.

In tal senso, la riforma abilitante 1.15 del PNRR, intitolata “Dotare le Pubbliche Amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual”, introduce un cambiamento epocale: entro il 2026 tutte le amministrazioni pubbliche italiane, circa 18.000 enti, dovranno adottare un sistema contabile economico-patrimoniale unico basato sul principio accrual. Per *accrual* (o principio di competenza economica) si intende un sistema contabile che registra operazioni ed eventi nel momento in cui si verificano, indipendentemente dal relativo incasso o pagamento. Questo approccio consente di rappresentare in maniera più fedele e completa la situazione **economica, patrimoniale e finanziaria** dell'ente pubblico, offrendo una visione che va oltre la mera dinamica di cassa. L'obiettivo primario è quello di fornire una solida base informativa per comprendere, da un lato, **quanto costa effettivamente** l'erogazione di un servizio pubblico e, dall'altro, **quale valore** si genera nel patrimonio collettivo a seguito dell'attività amministrativa.

La riforma abilitante 1.15 del PNRR risponde a un duplice obiettivo: da un lato soddisfare i vincoli europei derivanti dalla Direttiva 2011/85/UE e dagli standard internazionali (International Public Sector Accounting Standards) ed europei EPSAS (European Public Sector Accounting Standards); dall'altro, uniformare e modernizzare il sistema contabile nazionale, rendendo i bilanci pubblici più trasparenti, comparabili e orientati al risultato.

Il percorso di attuazione è già avviato. Sul piano nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 14, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (conv. in L. 29 dicembre 2021, n. 233), recante misure urgenti per l'attuazione del PNRR, la Ragioneria Generale dello Stato, ha istituito una nuova struttura di governance, cui ha affidato le attività connesse alla riforma 1.15. La Struttura di governance è denominata Standard Setter Board — organo per

l'elaborazione delle proposte di statuizione contabile — ed è composta da esperti di accrual esterni alla RGS e dotati di piena indipendenza tecnica e professionale. Per favorire la partecipazione degli enti territoriali, le proposte di principi e standard elaborate dallo Standard Setter Board sono trasmesse, per parere, alla Commissione ARCONET, come da previsione contenuta al comma 16 del citato art. 9, D.L. 6 novembre 2021, n. 152.

Lo Standard Setter Board ha approvato il Quadro Concettuale (*conceptual framework*), che stabilisce i principi della rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria coerenti con IPSAS/EPAS. Il quadro costituisce la struttura teorica di riferimento della rendicontazione basata su un sistema economico-patrimoniale. Di concerto vi è stata l'emanazione dei principi contabili/standard, regole specifiche per singole materie o poste di bilancio necessarie alla corretta tenuta dei conti. La Segreteria Tecnica dello Standard Setter Board ha proposto 18 standard (ITAS – Italian Accounting Standards), ciascuno dei quali ricomprende argomenti trattati in più IPSAS.

A seguire vi è stata l'approvazione del Piano dei conti multidimensionale, (Novembre 2023), pensato per rilevare le transazioni secondo la competenza economica (accrual) e migliorare l'affidabilità delle informazioni contabili. L'adozione di un piano dei conti coerente con la contabilità economico-patrimoniale è condizione necessaria per applicare gli IPSAS e i futuri EPAS, in linea con la Direttiva 2011/85/UE.

Il 26 giugno 2024, con l'approvazione degli ultimi standard contabili ITAS, la Struttura di governance presso la RGS ha completato il set previsto dalla riforma 1.15, centrando il Milestone M1C1-108. Con determinazione prot. n. 176775 del 27/06/2024, il Ragioniere Generale dello Stato ha definito il Sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual per le PA, recependo:

- a) il Quadro concettuale;
- b) i diciotto standard contabili (ITAS - Italian Accounting Standards);

c) il piano dei conti multidimensionale.

Dal 1° gennaio 2025 le amministrazioni coinvolte stanno sperimentando l'applicazione del nuovo modello, con estensione generalizzata dal 2026 per la quasi totalità delle PA (con l'eccezione dei comuni sotto i 5.000 abitanti). La riforma come detto si fonda sulla rilevazione dei fatti di gestione secondo il principio della competenza economica, indipendentemente dai flussi di cassa, e sull'adozione della partita doppia come metodo di registrazione universale.

Il bilancio d'esercizio diverrà il fulcro della rendicontazione, articolandosi in più prospetti: Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario dei flussi di cassa, Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, Nota integrativa e raffronto preventivo/consuntivo. Questi documenti costituiranno non solo uno strumento di rendicontazione esterna (verso cittadini, istituzioni comunitarie, agenzie di rating), ma anche una leva di governo interno, poiché consentiranno di valutare l'andamento della gestione e di orientare le decisioni strategiche e operative.

L'innovazione non si limita al piano tecnico-contabile, ma comporta impatti significativi sul controllo di gestione. La disponibilità di informazioni più complete e standardizzate permetterà infatti di misurare con maggiore precisione i costi dei servizi erogati e collegarli ai risultati conseguiti; nonché di integrare i dati economici, patrimoniali e finanziari nei processi di programmazione, pianificazione e valutazione della performance. La riforma permetterà di rafforzare l'accountability dei dirigenti e dei responsabili di spesa, favorendo decisioni basate su evidenze oggettive.

In questo quadro, la contabilità accrual fornirà al controllo di gestione una base informativa più ampia e affidabile, utile a costruire indicatori di efficacia, efficienza ed economicità più solidi. Tuttavia, perché tali potenzialità si traducano in un reale miglioramento dei processi decisionali, sarà indispensabile accompagnare la riforma con adeguata formazione del

personale, la definizione di linee guida standardizzate e percorsi di affiancamento, soprattutto nei piccoli comuni, che rischiano di incontrare maggiori difficoltà per carenza di risorse e competenze.

In conclusione, la riforma della contabilità pubblica Accrual non deve essere intesa come un mero obbligo imposto dal PNRR, ma come un fattore abilitante per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione. Essa fornirà strumenti più solidi al controllo di gestione, migliorerà la trasparenza e la comparabilità dei bilanci e renderà la PA maggiormente orientata al risultato.

CONCLUSIONE

Il controllo di gestione si configura come uno strumento imprescindibile per garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione, in coerenza con l'art. 97 della Costituzione. Esso consente di raccordare obiettivi politici e attività amministrativa, assicurando una gestione orientata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L'analisi dell'evoluzione normativa, ha evidenziato come dalle riforme degli anni '90 fino al TUEL, al D.Lgs. 150/2009 e, più recentemente, al PIAO introdotto con il D.L. 80/2021, abbia via via consolidato il rapporto tra programmazione, controllo e rendicontazione, con l'intento di migliorare la trasparenza, la responsabilità amministrativa e l'attenzione ai risultati.

Il lavoro ha evidenziato che strumenti come indicatori di performance, budget, sistemi di monitoraggio e reporting sono essenziali per aiutare i dirigenti a valutare i risultati, allocare correttamente le risorse e adottare eventuali correttivi. La rilevazione di input, output, outcome e impatto permette infatti di interpretare in maniera più articolata l'azione amministrativa e di orientarla verso la creazione di valore pubblico.

Nonostante i progressi compiuti, permangono criticità rilevanti che ostacolano l'efficace attuazione del controllo di gestione. Tra queste si evidenziano resistenze di natura culturale, carenza di competenze manageriali, la frammentazione degli strumenti operativi e le limitazioni dei sistemi informativi attualmente in uso. In questo scenario, le prospettive di miglioramento richiedono interventi mirati, in particolare sul fronte della formazione del personale, della digitalizzazione dei processi e dell'integrazione tra i principali strumenti di

programmazione e controllo – quali il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – con l’obiettivo di costruire un sistema di controllo realmente funzionale e orientato al miglioramento continuo, piuttosto che limitato a un adempimento formale.

Un passaggio centrale è rappresentato dalla riforma della contabilità economico-patrimoniale accrual prevista dal PNRR, che fornirà basi informative più solide per il controllo di gestione, migliorando la comparabilità dei bilanci e rafforzando la capacità delle amministrazioni di misurare i costi effettivi dei servizi erogati. Ciò consentirà di coniugare dimensione economico-finanziaria e valutazione delle performance, rendendo la PA maggiormente orientata al risultato e alla creazione di valore per i cittadini.

In definitiva, il controllo di gestione non deve essere inteso come un adempimento burocratico, ma come un’architettura di fiducia: rende visibili gli impegni, misura i risultati, rafforza la responsabilità e favorisce il miglioramento continuo. Solo attraverso un cambiamento culturale, sostenuto da norme, strumenti e competenze adeguate, esso potrà esprimere appieno il suo potenziale, trasformandosi in una leva strategica per l’efficienza amministrativa e la qualità dei servizi pubblici.

“Misura ciò che è misurabile e rendi misurabile ciò che non lo è.”
(Galileo Galilei, *Il Saggiatore*, 1623)⁸.

⁸ Galileo Galilei, *Il Saggiatore* (1623), in **Le opere di Galileo Galilei**, a cura di Antonio Favaro, Firenze, Barbera, 1890.

BIBLIOGRAFIA

- Astegiano, G., D'Aries, C., & Padovani, E.** Il nuovo sistema dei controlli interni. Dall'obbligo normativo ad un'impostazione manageriale. Maggioli Editore, 2014.
- Borgonovi, E.** Principi e sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche. Egea, 2005.
- Cassese, S.** La nuova costituzione economica. Laterza, 2017.
- Deidda Gagliardo, E., & Pompei, A.** La gestione per risultati nella pubblica amministrazione. Maggioli Editore, 2021.
- Delfino, F.** Il Testo Unico degli Enti Locali. Commento agli articoli e casi applicativi. Giuffrè Editore, 2018.
- Morigi, P., & Forti, F.** Il controllo di gestione negli enti locali nell'era digitale. Aracne Editrice, 2018.
- Baldini, L.** Il controllo interno di gestione nella pubblica amministrazione italiana. Federalismi.it, n. 10/2021. ISSN 1826-3534. 2021.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G.** Public management reform: A comparative analysis – Into the age of austerity (4th ed.). Oxford University Press, 2017.
- G. NICOSIA,** La complicata evoluzione del controllo gestionale sul «capitale umano» nelle pubbliche amministrazioni, Rivista Trimestrale di diritto pubblico, 3, 2019, p. 781 e ss.
- Vigneri, V.** Il ciclo della performance nella pubblica amministrazione: strumenti e pratiche di controllo di gestione. Editoriale Scientifica, 2020.

SITOGRAFIA

1. Corte dei Conti – Relazioni annuali sulla gestione delle pubbliche amministrazioni. <https://www.corteconti.it>
2. Sipotra. Il controllo interno di gestione nella pubblica amministrazione italiana (2021). Disponibile online: <https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2021/04/Il-controllo-interno-di-gestione-nella-pubblica-amministrazione-italiana.pdf>
3. La riforma Accrual nei sistemi di contabilità pubblica. Diritto & Conti, 19 marzo 2024. Disponibile online: <https://dirittoeconomi.it/news-anticipazioni/la-riforma-accrual-nei-sistemi-di-contabilita-pubblica/>
4. ASMEL – Marco Tomassetti (14 gennaio 2025). La riforma contabile accrual: il quadro normativo e la fase pilota. Webinar ASMEL. Disponibile online: <https://www.asmel.eu/downloads/tomassetti-accrual-14gennaio2025.pdf>
5. Vanni G., Iennaro V., Tonassetti N. Riforma della contabilità pubblica Accrual: motivazioni, problematiche, ed una necessità: prepararsi per tempo. Accrual-PA. Disponibile online: <https://accrual-pa.it/riforma-della-contabilita-pubblica-accrual-motivazioni-problematiche-ed-una-necessita-prepararsi-per-tempo/>
6. Ragioneria Generale dello Stato – Riforma Accrual. Disponibile online: <https://accrual.rgs.mef.gov.it/it/index.html>
7. Italia Domani – PNRR Italia. Portale ufficiale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. <https://www.italiadomani.gov.it>

Publication Details

Version v1 - Jun 4, 2026

Details

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20543431>

Resource type *Publication*

Publisher *Zenodo*

Languages *Italian*

Rights

License

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Recommended citation

Petrolo, G. (2026). Il controllo di gestione nella Pubblica Amministrazione: performance, accountability e riforme del PNRR. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20543431>